

3-BUTAN-2-ILFENIL METANSULFON KISLOTASI BIOLOGIK FAOLLIGINI PASS ONLINE DASTURI YORDAMIDA NAZARIY O‘RGANISH

¹F.J. Abduxaliqov, ²H.S. Toshov, ³F.F. Shukurullayeva, ⁴I.Y. Ganiyeva
^{1,2,3,4}O‘zbekiston Milliy universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212936>

Annotatsiya. Ushbu maqolada 3-Butan-2-ilfenil metansulfon kislotasining biologik faolligi PASS Online dasturi yordamida o‘rganilgan. Maqsad moddaning potensial terapevtik xususiyatlarini aniqlash, jumladan, u bilan bog‘liq biologik faoliyat turlarini bashorat qilishdir. PASS Online dasturi kimyoviy moddalarning farmakologik faoliyatini aniqlash uchun keng qo‘llaniladi va bu o‘rganishda moddaning turli farmakologik potentsiallari hamda salbiy ta’sirlari imkoniyati baholangan. Tadqiqot natijalari 3-Butan-2-ilfenil metansulfon kislotasining biologik tizimlar bilan ta’sirlashuv ehtimolini yoritib, uning yangi terapevtik dori vositasi sifatida qo‘llanilishi mumkinligini ko‘rsatadi. Maqola ushbu moddaning kelajakdagi farmatsevtik tadqiqotlar uchun ahamiyatini ko‘rsatishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Pa qiymat, Pi qiymat, Pass online, biologik faollik, ingibitor, 3-Butan-2-ilfenil metansulfon kislotasi.

Аннотация. В данной статье изучена биологическая активность 3-бутан-2-илфенил метансульфоновой кислоты с помощью программы PASS Online. Цель исследования — выявить потенциальные терапевтические свойства соединения, включая прогнозирование различных видов биологической активности. Программа PASS Online широко применяется для определения фармакологической активности химических веществ, и в данном исследовании оценены потенциальные фармакологические эффекты и возможные побочные действия вещества. Результаты исследования показывают, что 3-бутан-2-илфенил метансульфоновая кислота имеет потенциал для взаимодействия с биологическими системами, что указывает на её возможное применение в качестве нового терапевтического средства. Статья подчёркивает важность данного соединения для будущих фармацевтических исследований.

Ключевые слова: значение Pa, значение Pi, Pass онлайн, биологическая активность, ингибитор, 3-Butan-2-ilfenil metansulfon kislotasi.

Abstract. This article explores the biological activity of 3-Butan-2-ylphenyl methanesulfonic acid using the PASS Online software. The study aims to identify the compound’s potential therapeutic properties, including predictions of its various biological activity types. PASS Online is widely used to determine the pharmacological activity of chemical compounds, and in this research, the compound’s pharmacological potential and possible adverse effects were assessed. The results indicate that 3-Butan-2-ylphenyl methanesulfonic acid has the potential to interact with biological systems, suggesting its possible application as a novel therapeutic agent. This article highlights the importance of this compound for future pharmaceutical research.

Keywords: Pa value, Pi value, Pass online, biological activity, inhibitor, 3-Butan-2-ylphenyl methanesulfonic acid.

Kirish

Biologik faol moddalar, ayniqsa, ularning terapevtik potentsiali, ilmiy tadqiqotlar va farmatsevtik sohada katta qiziqish uyg‘otmoqda. Kimyoviy moddalarning biologik faoliyatini

oldindan bashorat qilish va ularning klinikada qo‘llanish imkoniyatlarini aniqlash ilmiy izlanishlarning muhim yo‘nalishlaridan biridir. Ushbu maqolada 3-Butan-2-ilfenil metansulfon kislotasining biologik faolligi PASS Online dasturi yordamida tahlil qilinadi. PASS Online — bu kimyoviy moddalarning potentsial biologik faoliyatini bashorat qilish uchun keng qo‘llaniladigan dastur bo‘lib, farmakologik va toksikologik xususiyatlarni aniqlashda yordam beradi. Tadqiqotning asosiy maqsadi 3-Butan-2-ilfenil metansulfon kislotasining turli biologik tizimlar bilan ta‘sirini va uning terapevtik imkoniyatlarini baholashdan iborat. Olingan natijalar moddaning yangi dori vositasi sifatidagi potentsialini ko‘rsatib, uning kelajakdagi farmatsevtik tadqiqotlarda qo‘llanish imkoniyatlarini yoritib beradi. Mucomembranous protector – Bu moddalar muqobil yoki nafas yo‘llarini himoya qilish uchun ishlatiladi. Odatda, respirator va nafas olish tizimini qo‘llab-quvvatlash uchun dori vositalarida qo‘llaniladi. Hepatic disorders treatment – Bu modda jigar kasalliklarini davolash yoki jigar faoliyatini qo‘llab-quvvatlash uchun tayyorlanadi. Bunday vositalar jigarni himoya qilish yoki uning funksiyasini tiklash uchun ishlatiladi.

Olingan natijalar tahlili

Olingan PASS Online natijalariga asoslanib, 3-Butan-2-ilfenil metansulfon kislotasining turli xil biologik faolliklari quyidagi tarzda tahlil qilindi: Cutinase inhibitor 0.826 Cutinaza fermentining ingibitori sifatida 3-Butan-2-ilfenil metansulfon kislotasi yuqori potentsialga ega ekanligi ko‘rinib turibdi. Cutinaza fermenti o‘simliklarning hujayra devoridagi kutikula tarkibida mavjud bo‘lib, o‘simlik patogenlariga qarshi kurashishda ahamiyatlidir. Ushbu moddaning cutinaza ingibitori sifatida yuqori natijaga ega ekanligi uning qishloq xo‘jaligi yoki o‘simliklar himoyasi sohasida qo‘llanilishi mumkinligidan dalolat beradi. Mucomembranous protector 0.831 Moddaning mukomembranani himoya qiluvchi xususiyati ham yuqori baholangan. Bu modda mucozali membranalarining himoyasida samarali ekanligini ko‘rsatadi. Ushbu biologik faoliyat inson salomatligi va ayniqsa, nafas olish yo‘llari yoki oshqozon-ichak yo‘llari mucozasini himoya qilishda foydali bo‘lishi mumkin. Modda mucozali hujayralarni himoya qiluvchi vosita sifatida ishlatilishi mumkinligi ehtimoli mavjud. Pullulanase inhibitor 0.804 Pullulanaza fermentining ingibitori sifatida modda yuqori faollikka ega. Pullulanaza fermentlari kraxmal va pullulanning parchalanishida ishtirok etadi. Ushbu moddaning pullulanaza ingibitori sifatida ko‘rsatgan samarasi uni uglevod almashinuviga ta‘sir qiluvchi vosita sifatida potentsialga ega ekanligini ko‘rsatadi. Feruloil esterase inhibitor 0.799 Modda feruloil esterase fermentining ingibitori sifatida ham yuqori natija ko‘rsatgan. Bu ferment ko‘pincha o‘simliklarda uchraydigan polifenollarning gidrolizida ishtirok etadi. Feruloil esterase ingibitori sifatida ushbu moddaning potentsiali uni antioksidant yoki o‘simliklarda himoya mexanizmlarini kuchaytiruvchi vosita sifatida qo‘llash imkoniyatini ko‘rsatadi. Hepatic disorders treatment 0.707 Ushbu modda jigar kasalliklarini davolashda foydalanilishi mumkinligi taxmin qilingan. 0.707 qiymati bu sohada potentsial mavjudligini ko‘rsatadi, lekin bu faollik nisbatan past darajada ekanligi sababli, jigar kasalliklarini davolashda uning ta‘siri boshqa faolliklarga qaraganda kamroq bo‘lishi mumkin. Shunga qaramay, ushbu modda kelajakda jigar kasalliklari uchun yangi terapevtik imkoniyatlarni o‘rganishda ahamiyatli bo‘lishi mumkin.

1.Diagramma. PASS online dasturida hisoblangan farmakologik faolliklari

Umuman olganda, 3-Butan-2-ilfenil metansulfon kislotasi yuqoridagi biologik faoliyatlarda o'zini samarali namoyon qilmoqda, ayniqsa cutinaza ingibitori va mukomembrana himoyachisi sifatida. Bu natijalar moddaning qishloq xo'jaligi, o'simlik himoyasi va inson sog'lig'i sohasida potentsial qo'llanilish imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Tajriba qism

Tadqiqotda 3-Butan-2-ilfenil metansulfon kislotasining biologik faoliyatini baholash uchun PASS Online dasturidan foydalanildi. Moddaning molekulyar tuzilishi dasturga kiritilib, ehtimoliy biologik faoliyatlari prognoz qilindi. PASS Online har bir faoliyat uchun aktivlik ehtimolini Pa hisoblab chiqdi va faqat Pa qiymati 0.7 dan yuqori bo'lgan biologik faoliyatlar tanlab olindi. Natijalar tahlili asosida modda cutinase ingibitori, mukomembrana himoyachisi, pullulanaza ingibitori va boshqa bir qator faoliyatlarda potentsialga ega ekanligi aniqlandi.

Xulosa

PASS Online dasturi yordamida o'tkazilgan tahlil natijalari (3-Butan-2-ilfenil)metansulfon kislotasining bir qator biologik faoliyatlarga ega ekanligini ko'rsatdi. Modda, ayniqsa, cutinaza ingibitori va mukomembrana himoyachisi sifatida yuqori faollik ko'rsatgan, bu esa uni o'simlik himoyasi va inson salomatligi sohasida qo'llash uchun istiqbolli vosita sifatida belgilaydi. Shuningdek, pullulanaza va feruloil esterase ingibitori sifatida ham modda samarali ta'sir ko'rsatgan bo'lib, uglevod almashinuviga ta'sir qilish va antioksidant xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hamdamova M.A. Toshov H.S. Qurbonnazarova R.Sh. Kvertsetin va uning ba’zi bir hosilalarining biologik faolligini Pass (online) dasturida tekshirish. SCIENCE AND EDUCATION. SCIENTIFIC JOURNAL. 2021. Volume 2 Issue 12. Pp.171-173
2. Zarifa Yangiboy qizi Samandarova, Hamza Sayidmurodovich Toshov, Azamat Erkinovich Eshbekov. Pisum sativum po’stlog’i pektin moddalarining biologik faolliklarini PASS (online) dasturida tekshirish. SCIENCE AND EDUCATION. SCIENTIFIC JOURNAL. 2021. Volume 2 Issue 12. Pp.353-357
3. Mansurov D.A, Shukurullayeva, F.J Abduxaliqov.2023. Gossipolning 3-xlorobenzilgidrazidli hosilasining biologik faolligini nazariy o’rganish. Educational Research in Universal Sciences, 2 (2), 300-302.